

KAMALAKNING HARA KATI

Muhammadiyahva Munavvar Olimovna

Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanidagi XTB

ga qarashli 12-sonli umumta'lim maktabining

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu hikoya maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar, umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilari hamda o'quvchi yosh kitbxonlar uchun "Harakatlar strategiyasiga" muvofiq yozildi. Muxtaram Prezidentimiz O'zbekiston Respublikasining yanada gullab yashnashi uchun, yoshlar uchun imkoniyatlar eshigini ochuvchi bir qator imtiyozlar, imkoniyatlar yaratdi. Milliy ahillik, diniy bag'rikenglik ruhiyatimiz mujassam targ'ib qilingan. Ijtimoiy va iqtidodiy sohalada keng jamoatchilikning, hayotimizning farovon bo'lishining omillarini samarali xizmat qilishida muhim yo'nalishlar ishlab chiqdi. O'ylaymizki, har bir fuqaro o'zlariga tegishli ma'limotlar olib, kerakli xulosa chiqarib mazmunli foydalanadilar.

O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Miromonovichning "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risidagi" farmoni 2017-yil 7-fevral, PF-4947-sonli qarori qabul qilindi. Ushu harakatlar strategiyasi besh yo'nalish, besh rangdan iborat.

Kalit so'zlar: Harakatlar, ustuvor, strategiya, gilyohlar, tug'imiz, shaffof, musaffo, jilo, yo'nalish, qonuniylik, turmush tarzi, sayqal, mezoni, charag'on, kuch-qudrat. O'zbekiston deb atalmish qutlug' makonda turli rangdagi gilyohlar unib chiqibdi. Ular turli orzu-umidi va vazifa-burchlari haqida suhbatlashibdilar. Qani keling bolajonlar! Biz ham o'z orzu-tilaklarimizni ular bilan uyg'unlashtirib ko'rsak.

Eng avvalo" Moviy rang" so‘z boshlabdi:

__ Men bobomiz Amir Temur tug‘ida aks etib, osmonimiz doimo musaffo bo‘lishini, zilol suvlarimiz shaffof bo‘lishiga xizmat qiluvchi ranglarga jilo beraman _ deb g‘ururlanibdi. Va shunday debdi:

Moviy rangdirman dillarda aziz ardoq,

Zaminu-zamon uzra parvona har choq.

Temur tug‘ida to‘tiyo bo‘lib ardoq

Yo‘nalishdaman birinchi harakatda.

"Siyoh rang" jiddiygina so‘zlabdi:

__Qonuniylik elementlari hisoblangan ustuvorlik va or-nomus sifatida elimga xizmat qilaman_ debdi. Va shunday debdi:

Meni derlarki xil-xil pushti rang siyoh

Qonunimda aks etgan or-nomus panoh.

Ustuvorlikda avjida nishla giyoh

Yo‘nalishidaman ikkinchi harakatda.

"Tilla rang" esa; iqtisodiyotni rivojlantirish elementlari hisoblangan kuch-qudrat va boyik timsolida xizmat qilishini aytibdi-da shunday debdi:

Iqtisodiyot barqarorlikda o‘shish

Kuch-qudratining poydevorini qurish

Boylik ramzidir mangu dillarda tuyish

Yo‘nalishdaman uchinchi harakatda.

"Qizil rang"ga navbat kelganda biroz qizaribdi-yu, darrov o‘zini tutib olibdi-da darhol shunday debdi:

__Men hayot va aholining minosib turmush tarzini ta‘minlashga o‘z hissamni qo‘shaman __ debdi.

Hayot-ku ayro, beribdi oro sayqal

Turmush tarziga qo‘yibdi mangu haykal

Zahmatkash xalqim hissang qo‘shgin loaqal

Yo‘nalishdaman to‘rtinchi harakatda .

"Oq rang" qandaydir qalbida faxr-iftixor tuyib baland ovozda baralla gapirib yuboribdi:

__ Ona vatanimizdagi tinchliksevarlik siyosati elementlari hisoblangan tinchlik va soflik elchisi bo‘lib, ranglarda aks etaman debdi.

Tinchliksevar el soflik bo‘lsin mezoni,

Xavfsizlikkadir da‘vat qo‘rg‘on o‘zani.

Totuvlik yo‘li bo‘lsin tinchlik maydoni

Yo‘nalishdaman beshinchi harakatda.

Bularning suhbatlarini bir chekkadan tinglab turgan ranglar qo‘shimchasidan hosil bo‘lgan "Yashil rang" sekingina do‘stlari suhbatiga qo‘shilibdi.

__Maylimi, " Zarg‘aldoq rang" ikkimiz ham sizlarning safigizga qo‘shilsak? Biz kichchik bo‘lsak ham sizlar bilan birga chambarchas xizmat qilsak.

Ona yurtimizning go‘zal bo‘lishi, yasharib-yashnashida sizlarning fidokorona orzu-istaklaringizga qo‘shilib, ular ro‘yobi uchun xizmat qilsak-deb

"Yashil rang" soʻzini tugatmasidanoq bunga "Zargʻaldoq rang" beixtiyor ular suhbatiga qoʻshilib ketibdi.

__Sizlarning harakatingizni amaldagi tadbigʻi, yutugʻini hamnafas boʻlib, birgalikda "Yoshlar ittifoqida" da sayqallashib, toʻldirib namayon boʻlsam__ debdi.

Bu ikki rangning kelajak haqidagi, uning ijobati, roʻyobi haqidagi oʻy-fikrlarini tinglab turgan beshta ranglarni ham dili charogʻon boʻlib ketishibdi. Va ularni oʻzlariga hamroh qilishibdi. Ular "Etti kamalakka aylanishibdi. Va vatanimiz boʻylab musaffo osmon uzra yeru-zamin aro abadiy maskan topibdi.

Qoʻllanilgan adabiyot:"Harakatlar strategiyasi", oʻqituvlar uchun "Ustoz-shogird" manbaasidan.

